

BUG‘DOY VA G‘O‘ZA HOSILDORLIGI HAMDA TUPROQ UNUMDORLIGIGA MINERAL O‘G‘ITLARNING EKOLOGIK TA‘SIRI

¹I.J. Ro‘zieva, ²Q.B. Aliqulova, ³X.T. Bo‘ronova., ⁴D.M. Yoqubov

¹dotsent, b,f,f,d (PhD), ^{2,3,4}Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash
texnologiyasi 1-kurs talabalari

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212584>

Аннотация. Maqolada o‘g‘itli va o‘g‘itsiz variantlarda tajriba olib borilgan, tajriba davomida mineral o‘g‘itlarning tuproqning ekologik holatiga va g‘o‘za hosildorligiga tasiri haqida ma‘lumotlar keltirilgan. G‘o‘zaning Sulton va kuzgi bug‘doy “Aleksyevich elita” navining o‘shishi, rivojlanishi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Калит so‘zlar: bug‘doy va g‘o‘za navlari, mineral o‘g‘itlar, fenologik kuzatuv davrlari, hosildorlik.

Аннотация. В статье проведен эксперимент в вариантах с удобрениями и без них, в ходе эксперимента дана информация о влиянии минеральных удобрений на экологическое состояние почвы и урожайность хлопка. Приведены сведения о выращивании и развитии пшеницы Султан Гоза и озимой пшеницы «Алексеевич Элит».

Ключевые слова: сорта пшеницы и хлопчатника, минеральные удобрения, сроки фенологического наблюдения, урожайность.

Abstract. The article contains an experiment with and without fertilizers, during the experiment information is given on the effect of mineral fertilizers on the ecological state of the soil and cotton yield. Information is given on the cultivation and development of Sultan Goza wheat and Alekseevich Elit winter wheat.

Keywords: wheat and cotton varieties, mineral fertilizers, phenological observation periods, crop yield.

Biz bo‘z-voha regionlarida 2020-2022 yillar davomida dala tajribalari asosida tuproq unumdorligiga bioo‘g‘itlarning ta‘sirini fermer xo‘jalaiklarida dala tajribalarini bug‘doy va g‘o‘za hosildorligiga ta‘sirini o‘rganish maqsadida dala tajribasida sinab ko‘rdik.

Dala tajribalari mineral o‘g‘itlarsiz va o‘g‘itlar bilan ishlov berilgan variantlar asosida olib borildi. Surxondaryo viloyati Sho‘rchi tumani fermer xo‘jaliklarida Sulton navi chigitlariga ekishdan oldin, 2020 yil paxta dalasida bioo‘g‘itlar 8 aprel 1 ga maydonga 200 kg chigit bilan 150 kg ammosfos ekilgan, ikkinchi oziqlantirish 25-26 may N₂₅₀K₅₀ kg/ga, 25 iyun 1 ga 300kg ammiyak, 5-10 iyul yer yetilgan joyiga qarab 45 gr entejan ifoda dorisi sepilgan ya‘ni bunda biz 2gr uchun 600 l suvga 45 gr aralashirilgan, 15-20 avgustda paxta holatidan 90 gr entajendan sepilgan va 5-10 sentabrda paxta xoliga qarab 50% ochilgan dala konturlarga xlorat dorisi 8 kg 1ga deflyatsiya qilingan.

Tajribadagi ekin, g‘o‘zaning Sulton navida hosildorlik 31,0 s/ga ni tashkil qildi.

2021 yil 13 aprel 200 kg chigit 150 kg ammosfos bilan ekilgan. Ikkinchi

oziqlantirish 30-35 kundan keyin 1 ga 300 kg ammiyakli selitra dala xolatiga qarab 45 gr entijan berildi, 25-26 avgust texnik tadbirlar o‘tkazgan holatda uchinchi marta entejan 90 gr sepildi, 10 sentabrga borib 8 kg dan xlorat bilan deflyatsiya qilindi.

Tajribadagi ekin g‘o‘zaning Sulton navida hosildorlik 1 ga maydonda 28,0 s/ga ni tashkil qildi.

2022 yil paxta 3 aprel 1 ga 200 kg chigit 200 kg ammos bilan birga ekilgan. Amminotsit universal bilan 5 maylarda barikdan oziqlantirildi, birinchi oziq 25 may oylarida 300 kg ammiyakli selitra berildi, iyun oylarida takroriy amminotsit xlorom bilan oziqlantirildi. 26 avgust oylarida gerbitsitlarga qarshi agron preparati qo‘llanildi. Tajribadagi ekin g‘o‘zaning Sulton navida hosildorlik 1 ga maydonda 28,0 s/ga ni tashkil qildi.

Barian tlar	Fenologik kuzatuv										
	1.06.		1.07.				1.08			1.09	
	Bo‘yi , sm	Chin barglar soni, dona	Bo‘ yi, sm	Hosil shoxi, dona	Shon a, dona	Gullar dona	Bo‘y i, sm	Hosil shoxi, dona	Shona , dona	Ko‘sa k, dona	Ochi lgan dona
O‘g‘it siz	17,2	3,8	40,0	6,0	6,0	0,4	85,0	13,0	4,4	9,0	3,0
O‘g‘itl i	18,0	4,0	41,0	6,4	6,6	0,5	87,0	13,8	5,0	11,5	3,5

1-jadval

G‘o‘zaning o‘sishi va rivojlanishiga mineral o‘g‘itlarning ta’siri

Qishloq xo‘jaligi ekinlari ekiladigan barcha tuproqlarida organik moddalarning yetishmasligi sababli, mineral o‘g‘itlarsiz ko‘zlangan hosilni etishtirish tobora qiyinlashib bormoqda. Uzluksiz ishlatilib kelinayotgan mineral o‘g‘itlar esa o‘simliklar tomonidan to‘liq o‘zlashtirilmaganligi sababli, tuproqning donadorlik hususiyati buzilishiga va hosildorlikning kamayib borishi hamda tuproqda pestisidlar bilan ifloslanishiga sabab bo‘lmoqda.

O‘rganilgan tuproqlar qadimdan sug‘oriladigan bo‘z tuproqlar bo‘lib yer osti suvlari chuqur 18-20 m da joylashgan, gumus miqdori haydalma qatlam 0-30 sm 0,627% haydalma qatlam ostida 30-50 sm da 0,578% ni tashkil etadi. Umumiy azot miqdori 0,057 va 0,052 %, fosfor 0,115 va 0,093 % ni, nitratli azot 1,6 va 0,8 mg/kg, harakatchan fosfor 20,2 va 16,0 mg/kg ni, harakatchan kaliy 224 va 212 mg/kg ni tashkil etadi.

Kuzgi bug‘doydan yuqori va sifatli hosil olish uchun urug‘lik me‘yorini to‘g‘ri belgilash amal davri oxirigacha etarli tup soni bo‘lishini ta‘minlaydi. Shu sababli, ekish meyorini to‘g‘ri belgilash muhim hisoblanadi. Kuzgi bug‘doy ekish me‘yorlarini bug‘doyning ko‘chat qalinligi va qishlash darajasiga ta’siri to‘g‘risidagi ma‘lumotlar (1-jadval).

Shuningdek, kuzgi bug‘doyning asosiy biometrik ko‘rsatkichlaridan, uning bo‘yining balandligi, umumiy va mahsuldor poyalar soni hisoblanadi. Tabiiyki, kuzgi bug‘doyning mahsuldor poyalar sonini ko‘p bo‘lishi uchun uning ekish me‘yorlarini to‘g‘ri belgilashning ahamiyati katta. Maqbul ekish me‘yorida tuplanish hisobiga ko‘proq mahsuldor poyalar hosil qilishida mineral o‘g‘itlardan to‘g‘ri foydalanish yuqori samaradorlikga ega bo‘lishi mumkin.

Surxondaryo viloyati Sho‘rchi tumani “Shermuhammad bobo” fermer xo‘jaligida bug‘doy o‘simligining nazorat variantida kuzgi bug‘doyni tup soni o‘rtacha 186,0 m²/dona ni, bo‘yi 81,5 sm ni, mahsuldor poyalar soni 370,0 m²/dona ni, don hosildorligi 28,0 s/ga ni tashkil etgan bo‘lsa, mineral o‘g‘it qo‘llaganida esa 242,8 m²/dona, 82,4 sm, 485,4 m²/dona, 30,0 s/ga ni tashkil etdi. Urug‘ga ammos bilan ishlov berilib birga ekish fevral-mart oyida amminotsit universal bilan barikdan oziqlantirildi, keyingi oziqlantirish mart oyida 1 ga 250 kgdan

ammiyakli selitra bilan oziqlantirildi, hashorotlarga va zanga qarshi gerbisid aprel oyida amalga oshirildi. Mineral o'g'itlarning N-30, R₂O₅-30, K₂O-30 kg/ga me'yorini qo'llanilganda hosildorlik yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Kuzgi bug'doyning boshloq boshloq fazasidagi balandligi (bo'yi), mineral o'g'itlarning miqdoriga bog'liq bo'lishligini kuzatdik.

2-jadval

Mineral o'g'itlar ta'sirida kuzgi bug'doy “Alekseyvich elita” navining o'sishi, rivojlanishi

Varianntlar	Amal davri oxirida tup soni, m ² /dona	O'simli kning bo'yi, sm	Umumiy ro'ylar soni, m ² /dona	Mahsuldor ro'ylar soni, m ² /dona	Bitta boshloqdagi don soni, dona	Bitta boshloqdagi don massasi, g	Hosildorlik, s/ga
O'g'it siz	186,0	81,5	420,3	370,0	37,0	1,25	28
O'qitli	242,8	82,4	485,4	446,3	39,6	1,36	30

Xulosa qilib aytganda ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, mineral o'g'itlar me'yorida ishlov berilishida bir gektar maydondan 2-3 s gacha qo'shimcha hosil olish mumkin ekan. Kuzgi bug'doyning mineral o'g'itlar ta'sirida hosildorligini oshishi o'z navbatida oziqa muhitiga xususan ular tarkibidagi oziqa elementlarining miqdori bog'liqligi aniqlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Маммадиев А.Х. Буғдойни минерал озиқланишида эпифит бактерияларни роли. “Ботаника, биоэкология, ўсимликлар физиологияси ва биокимёси муаммолари” Республика илмий-амалий анжумани. Натсиональный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека Тошкент.2011й.
2. А.Маммадиев “Сурхондарё вилояти агро иқлим схароитида кузги буғдой этиштиришда ЭПИФИТ-БС препаратидан фойдаланишнинг самарадорлиги”. УЗМУ хабарлари. Тошкент. 2019. №2. –Б 52.
3. Бегимкулов Ч.Р. Сурхондарё вилоятининг тупроқ-иқлим зоналари эрларини ўзига хос хусусияти // Ўзбекистон Аграр Фани хабарномаси. – Тошкент, 2007. №3-4. –Б. 25-28.
4. Қўзиев Ж.М., Каримбердиева А.А. Ғўза таркибидаги микроэлементлар ва уларнинг чиқиб кетиши // “Атроф муҳитни ўзгариши шароитида эр ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш масалалари” номли республика илмий-амалий семинар маърузалари тўплами. - Тошкент: УЗМУ, 2016. - Б. 296-298.